

Protocolo de entrevista de validação dos fatores identificados na primeira pesquisa e identificação de novos fatores

Roteiro de entrevistas

1. Objetivo geral das entrevistas:
 - Identificar fatores relacionados ao afastamento de desenvolvedores de fontes não oficiais e validar os fatores sobre o consumo de informações obtidos na primeira pesquisa.
2. Objetivos específicos das entrevistas:
 - Identificar fatores que afastam os desenvolvedores de software de consumir informações em fontes não oficiais;
 - Validar os fatores que afastam e que atraem os desenvolvedores para o consumo de informações em fontes oficiais;
 - Validar os fatores que motivam os desenvolvedores a consumirem informações em fontes não oficiais;
 - Gerar nova categoria com os fatores obtidos.
3. Público-alvo:
 - Desenvolvedores de software, com diferentes idades e tempos de experiência, que consomem a documentação oficial ou outras fontes de conhecimento para utilizar as ferramentas disponíveis (linguagem de programação, ambientes de desenvolvimento, códigos-fonte etc.) em plataformas tecnológicas de ECOS para seus projetos.
4. Convite e agendamento:
 - Será realizado um levantamento de potenciais participantes que podem fazer parte da pesquisa por amostragem por conveniência, por meio do contato com profissionais envolvidos em desenvolvimento de software.
 - Os potenciais participantes receberão um convite por e-mail, que incluirá o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e as perguntas de caracterização do participante. Após informarem sua disponibilidade de dia e horário, será enviado um convite com um link para a entrevista (Google Meet).
5. Direcionamentos para a realização das entrevistas:

- As entrevistas serão realizadas de forma semi-estruturada, permitindo que o entrevistado responder da forma que quiser;
- O entrevistador não deverá orientar as respostas do entrevistado na parte não guiada da entrevista;
- O entrevistador não deverá interromper o entrevistado.

6. Realização da entrevista:

- Informar os objetivos da pesquisa ao entrevistado;
- Descrever o estudo para o entrevistado;
- Perguntar ao entrevistado se ele possui alguma dúvida com relação ao objetivo do estudo;
- Perguntar ao entrevistado se ele teve alguma dúvida no preenchimento do questionário;
- Informar que a entrevista será gravada e informar das regras de confidencialidade;
- Realizar breve explicação sobre Ecossistemas de Software e portais de Ecossistemas de Software
- Realizar breve explicação sobre fontes oficiais e não oficiais;
- Dizer para o participante que não existe resposta certa ou errada e que ele pode estar à vontade para expressar sua opinião;
- Realizar perguntas sobre fontes não oficiais;
- Realizar breve explicação sobre os fatores identificados na primeira pesquisa;
- Realizar perguntas sobre os fatores identificados.

7. Após a entrevista:

- Solicitar críticas ou sugestões ao entrevistado sobre as perguntas feitas durante a entrevista;
- Informar que o entrevistado receberá por e-mail os resultados da pesquisa após a publicação do estudo;
- Informar que a gravação está sendo encerrada;
- Agradecer a participação ao entrevistado.